

**GEYZENBERGNING NOANIQLIK PRINSIPI
HEISENBERG’S UNCERTAINTY PRINCIPLE**

Eshturdiyeva Dildora G’ayrat qizi

Qarshi davlat universiteti talabasi

Ahmadova Husnida Sirojiddin qizi

Qarshi Davlat universiteti talabasi

Sharipova Nozima Shamsiddin qizi

Qarshi Davlat universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Ro’ziyeva Zarnigor Qahramonovna**

QarDu Noorganik kimyo kafedrasida katta o’qituvchisi

Аннотация: В квантовой химии роль электронов, протонов и атомов играет частица. Исходя из этого принципа неопределенности мы пытаемся выяснить, где в пространстве и с какой скоростью элементарные частицы. Основная суть принципа в том, что мы не можем найти скорость элементарных частиц, если знаем, где они находятся в пространстве. Если мы найдем его скорость, мы не сможем найти его координату.

Ключевые слова: Импульс, принцип неопределенности, координата, длина волны.

Abstract: In quantum chemistry, the role of electrons, protons, and atoms is a particle. From this uncertainty principle, we try to find out where these elementary particles are in space and at what speed. The main essence of the principle is that we cannot find the speed of elementary particles if we know where they are in space. If we find its velocity, we cannot find its coordinate.

Key words: Impulse, uncertainty principle, coordinate, wavelength.

Annotatsiya : Kvant kimyoda elektron, praton, atomlarning o’rni bo’lakcha.

Biz bu noaniqlik prinsipidan shu elementar zarrachalarning fazoda qayerda va qanday tezlikda ekanligini bilishga harakat qilamiz. Prinsipning asosiy mohiyati biz elementar zarrachalarning fazoda qayerdaligini bilsak, tezligini topolmaymiz. Tezligini topolsak, koordinatasini topolmaymiz.

Kalit so’zlar: Impuls, noaniqlik prinsipi, koordinata, to’lqin uzunligi.

Klassik mexanikada vaqtning har bir lahzasidagi moddiy nuqtaning xolati uning fazodagi o’rni va impulsi real mayda zarrachalar ancha murakkab obyektlarga kiradi. Mikrozarrahaning oniy holatini uning o’rni va impulsini aniq qiymatlari orqali xarakterlash mumkin emas. Buning sababi, har qanday mikrozarra ham korpuskulyar ham to’lqin xossalari namoyon qilishidir. Agar, fazoning qolgan hamma nuqtalaridagi to’lqin maydoni to’g’risida ma’lumot bo’lmasa, fazoning ma’lum bir nuqtasida to’lqinning uzunligi λ ga teng deb aytish mumkin emas.

Agar biz bir kichkina zarrachani joyini aniq topmoqchi bo’lsak, bu zarrachani impulsini aniq bila olmaymiz. Bu juda g’alati tuyuladi. Masalan: bizda juda ham kichik zarracha bor, u o’ng tomonga yo’nalish bilan v tezlikda harakatlanyapti. Ushbu zarrachaning massasi m bo’ladigan bo’lsa, bu zarrachaning impulsini massani tezlikka ko’paytirish bilan topaman.

Demak, biz ushbu zarrachaning impulsini topmoqchi bo’lsak, uning qayerdaligini bilmay qolamiz. Agar qayerda ekanligini bilsam, qanday massa va tezlikda ekanligini bilolmayman. Demak yuqorida zarrachani koordinatasi va impuls orasida qandaydir kelishmovchilik bor. Ushbu kelishmovchilikni birinchi marta 1927- yilda Geyzenberg aniqlagan. Geyzenberg ta’rifi: zarrachaning koordinatasini aniqlashdagi xatolik Δx , impulsni o’lchashdagi xatolik Δp shu ikkita xatolikni ko’paytmasi doimo

$$\geq \text{ma'lum konstantaga } h/2\pi$$

$$\Delta x * \Delta p \geq h/2\pi$$

Bunga ko’ra, qanchalik koordinata o’lchashdagi xatolik kam bo’lsa, impuls o’lchashdagi xatolik katta bo’ladi.

$$m = 9,11 * 10^{(-31)} \text{ kg}$$

$$v = 2,2 * 10^{(6)} \text{ m/s}$$

$$r = 5,3 * 10^{(-11)} \text{ m}$$

Bor modeli bo’yicha H atomi quyidagicha unga ko’ra H,,+’’ zaryadlangan yadro va,,-’’ zaryadlangan elektrondan iborat. Ushbu elektronning massasi $m = 9,11 * 10^{(-31)}$ kg. U ma’lum yo’nalishdagi oniy tezlikka ega. $V=2,2 * 10^{(6)}$ m/s hamda,,+’’ va,,-’’ zaryadlangan zarrachalar orasidagi masofa radiusi $r=5,3 * 10^{(-11)}$ m. Shu yerdan H atomining diametrini o’lchaydigan bo’lsak $2*r = 2 * 5,3 * 10^{(-11)}m = 1,06 * 10^{(-10)}$ m

$P=m*v$ Biz shunda harakatlanayotgan elektronning impulsini aniqlab olamiz.

$$P=m*v = 9.11*10(-31) * 2.2*10(6) = 2*10(-24) \text{ kg*m/s}$$

$$\Delta p = 10\% \text{ xatolik } \Delta p = 2*10(-24)*0.1 = 2*10(-25)$$

$$\Delta x * \Delta p \geq h/2\pi$$

$$\Delta x \geq h/2\pi * \Delta p$$

$$\Delta x \geq 6,62*10(-34)/2*3,14*2*10(-25) = 2,64*10(-10)\text{m}$$

Demak, men yuqorida impulsni xatolikini 10% qilsak, ushbu elektronning koordinatasi $\Delta x = 2,64*10(-10)\text{m}$ xatolik bilan chiqadi. Biz boya diametrni hisoblagan edik $d = 1,06(-10)\text{m}$ bizda $\Delta x = 2,64(-10)\text{m}$ xatolik edi. Xatolik diametrdagi 2,5 marta katta. Bundan xulosa shuki, bizning elektron istalgan joyda bo'lishi mumkin. Quyidagi chegarada. $2,64*10(-10)/1,06*10(-10) = 2,5$ marta

Ya'ni bizning elektro istalgan mumkin. Rasmdagi yashil doiraning xatolik impulsda 10% bo'lganda joylashish koordinatasini $2,64*10(-10)\text{m}$ aniqlikda Chiqadi.

Birinchi marta nemis fizigi Verner Geyzenberg tomonidan kiritilgan. Pozitsiyaning standart og'ishi va

impulsning standart og'ishi bilan bog'liq bo'lgan formal tengsizlik o'sha yilning oxirida Gesse Kennard va 1928- yilda Hermann Vey tomonidan olingan.

Energiya-vaqt munosabatlari kvant holatining umrini o'lchagan energiya kengligi bilan bog'lash uchun keng qo'llaniladi, ammo uning rasmiy kelib chiqishi vaqt tabiati haqida chalkash masalalar bilan to'la. Asosiy prinsip ko'p yo'nalishlarga kengaytirilgan, uni har qanday asosiy jismoniy o'lchovlarda ko'rib chiqish mumkin emas.

Uch o'lchamli holatda klassik nuqtai nazardan zarra uchta koordinatalar x, y, z va ularga tegishli $P(x), P(y), P(z)$ impulslar bilan xarakterlanadi. Bunday holatda Geyzenberg noaniqlik munosabatlari koordinatadagi noaniqlik va impulsning shu koordinata o'qiga proyeksiyasidagi noaniqlik orasidagi bog'lanishni ifodalaydi, ya'ni:

$$\Delta x * P(x) \geq h; \Delta y * P(y) \geq h; \Delta z * P(z) \geq h.$$

Tajribalardan ayonki, kvant fizikasi sohasida olib boriladigan o'lchashlar klassik fizikadagi o'lchashlardan farq qiladi. Lekin har ikkala holatda ham o'lchash xatolikda bo'ladi. Geyzenbergning noaniqlik prinsipi ana shu aniqlik chegaralarini ko'rsatdi. Noaniqlik prinsipidan quyidagi xulosalar kelib chiqdi:

1. Zarra to'liq ravishda tinch bo'ladigan holat bo'lmaydi. Fizikada zarralarning impulsi $P = mv$ formula bilan aniqlanadi. Tezlik v ni topish uchun qiymatlari yaqin bo'lgan t_1 va t_2 vaqtlar oraliqlarida zarraning x_1 va x_2 koordinatasi o'lchanadi va $(x_1 - x_2)/(t_1 - t_2)$ kattalik topiladi, chegaraviy o'tish t_1 t_2 bajariladi. Bunday usulni mikrozarrachaning oniy tezligini aniqlashga qo'llash mumkin emas. Koordinatani aniq o'lchash zarraning tezligini sezilarli darajada o'zgartiradi. Shuning uchun ham zarrachaning biron holatida ham zarrachaning topishni ilojisi yuq. Mikrozarrachaning impulsini zarrachaning konetik energiyasi orqali yoki de-Broyl to'lqin uzunligi orqali topishimiz mumkin.

2. Kvant mexanikada to'liq energiya E ning kinetic va potensial energiyaga bo'linishi o'z manosini yuqotadi. Rostdan ham bu kattaliklarning biri impulsga, biri esa koordinataga bog'liq. Noaniqlik prinsipida asosan bunday o'zgaruvchilar bir vaqtda aniq qiymatga ega bo'lmaydi. To'liq energiya kinetic va potensial energiyalarga ajralmasdan turib, balki to'liq energiya sifatida ajralishi kerak.

3. Kvant mexanikasida atomni o'lchamini o'chaydigan parametr yuq edi. Noaniqlik munosabatlari bunday parametрни aniqlashga imkon berdi. Misol uchun yadro zaryadga ega bo'lgan vodorodsimon atomni qaraylik. Klassik nazariyaga asosan energiya saqlanish qonuni (energiya bordan yuq bo'lmaydi, yuqdan bor bulmaydi, faqat bir turdan boshqa turga o'tishi mumkin.) tenlamasi quyidagicha:

$$P(2)/2m - Ze(2)/r = \text{const}$$

Agar elektron dastlab cheksizlikda bo'lsa, u vaqtda $\text{const} = 0$. Bu bilan $P(2)$ aniqlanadi, u vaqtda

$$P(2)r(2) = 2mZe(2)r$$

Aniqsizlik munosabatlari quyidagicha kurinishda yoziladi:

$$\Delta x(2)\Delta P(2) \geq h(2)/4$$

$$U \text{ holda } \Delta r < r, \Delta P < P$$

$$2mZe(2)r > h(2)/4$$

Bu formula atom o'lchami tartibini to'g'ri aniqlaydi. Lekin aniqlashda koeffisientning son qiymatiga ahamiyat bermaslik kerak, chunki bu formula faqat atomni ulchamini baholay oladi. Baholash shuni ko'rsatadiki, yadroning Kulon maydonida elektronning yadroga tushishi mumkin emas.

$$\Delta t * \Delta \varepsilon \geq 2\pi \hbar = h.$$

Bu formula zarra energiyasi va energiyani o'lchash vaqti uchun Geyzenberg noaniqlik munosabatlari deyiladi.

Shunday qilib, mikrozarralarning tabiati haqida bayon qilingan ushbu mulohazalardan quyidagi xulosalar kelishi mumkin:

1. Mikrozarraaning holati de-Broyl to'lqin funksiyasi bilan ifodalanadi. To'lqin funksiyasi amplitudasi modulining kvadrati fazoning berilgan joyida zarraning topilish ehtimoliyatini ifodalaydi.

2. Mikrozarachalar fazoda xuddi bo'yalgandek tasavvur qilinadi.

3. Mikrozaralar aniq trayektoriyaga ega bo'lmaydi. Mikrozaralarda zaralarning xarakteristikalari bo'lgan massa, zaryad, energiya tushunchalari saqlanadi.

4. Mikrozaralar ustida o'tqazilgan tajriba mikrozarachalarning holatini keskin o'zgartiradi. Zaraning tajriba o'tkazishgacha bo'lgan to'lqin funksiyasi, uning tajribadan keyin olingan to'lqin funksiyasidan farq qiladi.

5. Mikrozaraning tezligi zarra holatini aniqlaydigan to'lqinlarni guruhliy tezligi bilan mos keladi. $V=V(g)$

6. Mikrozarra bir vaqtning o'zida ham zarra, ham to'lqin xususiyatlarini mujassanlantirgan maxsus tabiatga ega bo'lgan materiyadir.

7. Mikrozarra klassik tasavvurlardagi Zarra ham to'lqinga ham o'xshamaydi. Lekin ba'zi hodisalarda zarra hususiyatini namoyon qiladi, ayrim hodisalarda esa to'lqin xususiyatini namoyon qiladi.

Endi mikrozarachalar bilan ish kurayotgan vaqtimizda energiya, impuls, impuls momenti tushunchalaridan qanday qilib foydalanish kerakligini ko'rib chiqaylik. Yassi to'lqinlar to'plami x o'qi bo'yicha tarqalayotgan bo'lsin, to'lqinlar takrorligi Δw , vektori esa $\Delta k(z)$ intervalda o'zgarayotgan bo'lsin.

$$\Delta w * \Delta t \geq h$$

$$\Delta k(x) * \Delta x \geq h$$

Zaraning koordinatasini va impulsini bir vaqtda aniqlash yo'lida vujudga kelgan koordinata-impuls noaniqligi elektronning to'lqinsimon xarakati, ya'ni o'zi xaqiqatdan ham ΔP va Δx sohada yoyilganligi sababli yuzaga keladi va noaniqlik munosabati deyiladi. Noaniqlik prinsipi, umuman muayyan o'zgaruvchi fizikaviy kattaliklar juftini bir vaqtda o'lchash aniqligi masalasiga tegishlidir. Bu prinsipga tobe bo'lgan fizikaviy kattaliklarning ikki juft zarra enegiyasi va energiyani o'lchash uchun ketgan vaqtda :

$$\Delta E \Delta t \geq 2\pi\hbar$$

Bu munosabat zarra energiyasini E aniqlik bilan o'lchash uchun kamida

$$\Delta t = h/\Delta E$$

Vaqt o'tishini ko'rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, agar sistema qandaydir o'lchash jarayonida Δt vaqt davomida biror holatda mavjud bo'lsa, uning bu holatdagi energiyasi $h/2\pi$ dan kam bo'lmagan noaniqlik bilan o'lchanadi.

Geyzenbergning noaniqlik ifodasiga ko'ra nima uchun tezlanishga ega bo'lgan elektron yadroga yiqilib tushmasligi yoki nur chiqarmasligi sababini ko'rib chiqaylik. Faraz qilaylik agar elektron yadroga tushub qolsa, uning koordinatasining aniqlik darajasi ortib ketadi.

Demak, elektronni yadrodan nariroqda ushlab turish uchun kuch sarflamasdan balki yadroga tushirish uchun kuch sarflashimiz kerak. Shu sababdan statsionar

holatda turgan atomdagi elektronlar yadroga yiqilmay bimalol uning atrofida to'xtovsiz aylanib turadi.

Xulosa: Geyzenbergning noaniqlik prinsipi kvant kimyoga kirishning boshlanishi uchun katta qadam bo'ldi. Bu nazariya elementar zarrachalarning tabiatini yoritib bergan de-Broyl qarashlarini isbotladi, shuningdek elementar zarrachalarning fazoda qayerda va qanday tezlikda ekanligini bilishimiz bizga kvant kimyoga kirish uchun turtki buldi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. G Ahmedova., O B Mamatqulov., I Xolboyev. Atom fizikasi. Toshkent: 2013
2. Nurullayev Sh P. Fizikaviy kimyo. Toshkent: 2011
3. Yoriyev O M., Karimova D A. Fizikaviy kimyo. Toshkent: 2008
4. B Jo'rayev M Eshbo'riyev. Nisbiylik va Kvant nazariyalari tarixi. Toshkent: 2013
5. Berdimurodov E. Kvant kimyo va uning asoslari. Toshkent: 2013
6. Kvant. Elektron. 11, 1284. Page 225. THERMAL CONDUCTIVITY OF RECs. 217. Arutyunyan., S.R., Kh.S. Bagdasarov., A.P. Dodokin and A.M. Kevorkov, 1986, Fiz. Tverd
7. .C Cramer, Essentials of computational chemistry. Theories and Models. Second Edition. John Wiley 2004. 4. С. Д. Варфоломеев, Л.В.Кубасова Квант киме